

**FITONEMATODALAR FAUNASI TARKIBINING POMIDOR
VEGETATSIYA DAVRIDA O'ZGARISH DINAMIKASI**

O'ralova SH.N.¹

¹O'zbekiston Milliy universiteti ikkinchi bosqich magistr

oralovashoxsanam@gmail.com

Mirzaliyeva G.R.²

²O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktorant,

mirzaliyeva5202@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada issiqxona sharoitida fitonematodalar faunasi tarkibining pomidor vegetatsiya davrida o'zgarish dinamikasiga doir ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlar natijasida pomidorning butun vegetatsiya davri davomida 51 tur fitonematodalar aniqlangan. Pomidor vegetatsiyasining har bir bosqichida fitonematodlarni ma'lum bir guruhi shakllanishi aniqlangan.

***Kalit so'zlar:** fitonematoda, tur, fauna, pomidor-*Lycopersicon esculentum* Mill., vegetatsiya, tuproq, dinamika.*

Mavzuni dolzarbligi. Hozirgi kunda parazit fitonematodalarning faoliyati natijasida qishloq xo'jaligida madaniy o'simliklarning hosildorligi keskin pasayib bormoqda. Jahon iqtisodiyotiga parazit nematodalarning yillik zarari 77 milliard dollarni tashkil etishi aniqlangan [5]. Issiqxona sharoiti qimmatli qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishga imkon beradi, ulardan pomidor va bodring o'simliklari eng ko'p yetishtiriladigan ekin hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi fitonematodalar faunasi tarkibining issiqxona sharoitida pomidorning vegetatsiya davrida o'zgarish dinamikasini aniqlash.

Material va metodlar. Tadqiqot materiallari issiqxona sharoitida yetishtirilgan pomidor (*Lycopersicon esculentum* Mill.)ning “Sabina” navi poya va barglari, ildiz va ildiz atrofi tuproqlaridan yig‘ildi. Namunalar o‘simlikni ekishdan oldin va pomidor vegetatsiya davrlarida - unib chiqish bosqichida, birinchi haqiqiy barg bosqichida, kurtaklanish, gullash, meva rivojlanishining boshlang‘ich bosqichi hamda mevasining to‘liq pishishi bosqichlarida olindi. O‘simlikdan va tuproqdan fitonematodalarni ajratish uchun o‘zgartirilgan Berman varonkali usuli qo‘llanildi [3]. YE.S. Kiryanova va E.L. Krall [1] usuli bo‘yicha nematodalarning vaqtinchalik va doimiy mikropreparatlari tayyorlandi va ulaning turlari aniqlandi .

Natijalar va muhokamalar. Tadqiqotlar natijasida pomidor poya va barglari, ildiz va ildiz atrofi tuproqda 6 turkum, 15 oila, 31 avlodga mansub nematodalarning 51 turi aniqlandi. Tur tarkibiga ko‘ra Rhabditida turkumi nematodalari eng boy bo‘lib, 21 turni tashkil etdi. Tylenchida turkumi 11 tur, Aphelenchida turkumi 8 tur, Dorylaimida turkumi 7 tur, Mononchida turkumi 3 tur, Chromadorida turkumidan 1 tur aniqlandi. Aniqlangan nematodalar A.A. Paramonovning [4] ekologik tasnifi asosida 5 guruhga bo‘lindi: pararizobiontlar 12 tur, eusaprobiontlar 6 tur, devisaprobiontlar 14 tur, patogen ta’sirga ega bo‘lmagan fitogelmintlar 13 tur, haqiqiy parazitlar 6 turni tashkil etdi.

Tadqiqot davomida fitonematodlarning o‘simlikning butun vegetatsiya davrida uning organlari va ildiz atrofi tuprog‘ida bir xil taqsimlanmaganligi aniqlandi. Pomidorni ekishdan oldin (iyul oyining boshida) tuproqda 13 tur nematodalar aniqlandi. Ular quyidagi turlar - *Prismatolaimus intermedus*, *Aporcelaimellus obtusicaudatus*, *Cephalobus nanus*, *Chiloplacus propinquus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*, *Diplogaster longicaudata*, *Aphelenchus avenae*, *Aphelenhoides bicaudatus*, *Tylenchus davaineii*, *Aglenchus agricola*, *Bitylenchus dubius*, *Seinura tenuicaudadata* hisoblanadi.

Ko‘chatlarni ekish bosqichida 11 tur – *Eudorylaimus labiatus*, *Cephalobus nanus*, *Eucephalobus oxyroides*, *Heterocephalobus elongatus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*, *Diplogaster rhizophilus*, *Diplogaster*

longicaudata, *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides bicaudatus*, *Psilenchus clavicaudatus* aniqlandi. Maskur bosqichda xarakterli turlar – *E.labiatus*, *H.elongatus*, *D.longicaudata*, *E.oxyroides*, *P.clavicaudatus* hisoblanadi.

Pomidorning birinchi haqiqiy bargining paydo bo‘lishi bosqichida 18 tur – *Pelodera stongloides*, *Geomonhystera villosa*, *Prismatolaimus intermedus*, *Dorylaimoides elegans*, *Eudorylaimus pratensis*, *E. monohystera*, *Aporcelaimellus obtusicaudatus*, *Cephalobus nanus*, *C. persegnis*, *C. parvus*, *Eucephalobus striatus*, *Chiloplacus symmetricus*, *Ch. propinquus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*, *Diplogaster rhizophilus*, *Aphelenchus avenae*, *Filenchus filiformis* aniqlandi. *G.villosa* va *D.elegans* turlari faqat shu bosqichda aniqlandi.

Kurtaklash bosqichida 19 tur – *Pelodera strongyloides*, *Xylorhabditis operosa*, *Cephalobus nanus*, *C. persegnis*, *Eucephalobus striatus*, *Chiloplacus symmetricus*, *Ch. propinquus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus armatus*, *P. rigidus*, *Diplogaster coranata*, *D. rhizophilus*, *Rhabditis brevispina*, *Mesorhabditis monhystera*, *Aphelenchus avenae*, *Paraphelenchus pseudoparietinus*, *Seinura tenuicaudadata*, *Ditylenchus dipsaci*, *Nothotylenchus acris* aniqlandi. Xarakterli turlar – *X.operosa*, *P.armatus*, *P.pseudoparietinus*, *N.acris* hisoblanadi.

Gullash davrida nematodlar faunasi 21 tur bilan ifodalanadi. Aniqlangan turlar – *Clarcus papillatus*, *Melonchulus solus*, *Cephalobus nanus*, *C. persegnis*, *Eucephalobus striatus*, *Chiloplacus symmetricus*, *Ch. propinquus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*, *Diplogaster rhizophilus*, *Rhabditis brevispina*, *Mesorhabditis irregularis*, *M. monhystera*, *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides bicaudatus*, *Aph. subtenuis*, *Tylenchus davaineii*, *Aglenchus agricola*, *Seinura tenuicaudadata*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci*. Xarakterli turlar – *C. papillatus*, *M.solus*, *M.irregularis*, *Ap.subtenuis* hisoblanadi.

Meva rivojlanishining boshlanish bosqichida pomidorda 21 tur – *Prismatolaimus intermedus*, *Eudorylaimus pratensis*, *E. monohystera*, *Aporcelaimellus obtusicaudatus*, *Cephalobus nanus*, *C. persegnis*, *Eucephalobus striatus*, *Chiloplacus propinquus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*,

Diplogaster rhizophilus, *Mesorhabditis monhystera*, *Aphelenchus avenae*, *Aphelenhoides limberi*, *Aph. parietinus*, *Aph. bicaudatus*, *Aph. saprophilus*, *Tylenchus davaineii*, *Seinura tenuicaudadata*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* aniqlandi. Xarakterli turlar *Aph. limberi* va *Aph. saprofil* hisoblanadi.

Meva pishib yetilishning almashinish bosqichida 23 tur – *Eudorylaimus centrocercus*, *E. monhystera*, *Aporcelaimellus obtusicaudatus*, *Cephalobus nanus*, *C. persegnis*, *Eucephalobus striatus*, *Heterocephalobus filiformis*, *Acrobeles complexus*, *Chiloplacus lentus*, *Cervidellus insubricus*, *Panogralaimus rigidus*, *Diplogaster rhizophilus*, *Rhabditis brevispina*, *Mesorhabditis monhystera*, *Aphelenchus avenae*, *Aph. solani*, *Aphelenhoides parietinus*, *Tylenchus davaineii*, *Aglenchus agricola*, *Seinura tenuicaudadata*, *Helicotylenchus nannus*, *Meloidogyne arenarie*, *Ditylenchus dipsaci* aniqlandi. Bu bosqichda ayrim turlarning (*E. centrocercus*, *H. filiformis*, *Ch. lentus*, *A. complexus*, *Aph. solani*, *H. nannus*, *M. arenarie*) paydo bo'lganligi kuzatildi. Adabiyotlardan ma'lumki, fitonematodlarning miqdor va sifat tarkibi doimiy bo'lmasligi vaqt va muhitda o'zgarishi mumkin, bunday o'zgarishlar turli sabablarga ko'ra, jumladan, ekinlarni yetishtirish tabiati, fitonematodalarning turga xosligi, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi, atrof-muhitning o'z-o'zidan o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin [2, 3, 5]. Bizning natijalarimizga ko'ra, pomidor rivojlanishining har bir bosqichida fitonematodlarning ma'lum bir guruhi shakllanishi qayd etildi. Turlarning maksimal soni pomidorning pishishini almashinish bosqichida qayd etildi.

Xulosa. 1. Issiqxona sharoitida pomidorning vegetatsiya davrida fitonematodalar faunasi tarkibining o'zgarish dinamikasini aniqlashga doir tadqiqotlar natijasida 51 tur fitonematodalar aniqlandi. 2. Fitonematodalarning ekologik guruhlaridan devisaprobiontlar, ixtisoslashmagan parazitlar va pararizobiontlar tur tarkibi jihatidan nisbatan xilma-xil, haqiqiy parazitlar va eusaprobiontlarda turlar kam uchrashi kuzatildi. 3. Fitonematodalarning o'simlik rivojlanishiga ko'ra taqsimlanishi bir xil emasligi, rivojlanishning har bir bosqichida fitonematodlarning ma'lum bir guruhi shakllanishi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. - Ленинград: Наука, 1969. Т. 1. – 441 с.
2. Зиновьева С.В., Чижов В.Н. Фитопаразитические нематоды России. – М.: КМК, 2012. – 386 с.
3. Мавлянов О.М. Фитонематоды хлопковых агроценозов (вопросы таксономии, экологии, зоогеографии и меры борьбы): автореф.дисс. ...канд.биол.наук. –Ташкент, 1993. – 28 с.
4. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. – Москва: Наука, 1964. Т.2. – 446 с.
5. Juan E. Palomares-Rius, Escobar C., Cabrera J., Vovlas A. and Castillo P. Anatomical alterations in plant tissues induced by plant-parasitic nematodes // *Frontiers in plant science*. – 2017. V. 8. – P. 1-16.